

2025
SETTIMA SERIE
Fondato nel 1969

annuale della sinistra liberale

Critica liberale

BIBLION
edizioni

Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e della tradizione politica che difende e afferma la libertà, l'equità, i diritti, il conflitto

**XIV rapporto
sulle confessioni religiose e TV**

**XV rapporto
sui telegiornali**

16 febbraio 1926

**Cento anni dalla morte
di Gobetti**

marco marsili

dal diritto naturale ai diritti digitali: per un nuovo umanesimo liberale

Introduzione. Il paradosso liberale nell'età tecnologica

José Ortega y Gasset scriveva che il liberalismo è «la forma suprema della generosità, perché implica la volontà di convivere con il nemico». Questa definizione, tanto morale quanto politica, rivela l'essenza di un pensiero che rifiuta la sopraffazione e fonda la convivenza sul rispetto della pluralità. È anche, però, la confessione di una fragilità: il liberalismo, per essere se stesso, deve rinunciare a imporsi.

Karl Popper, nel dopoguerra, lo chiamò “il paradosso della tolleranza”: una società aperta rischia di distruggersi se tollera l'intolleranza. Oggi quel paradosso si ripropone in forme nuove. Il potere che minaccia la libertà non è solo politico, ma tecnologico: invisibile, algoritmico, interiorizzato.

Hannah Arendt ci ha ricordato che la libertà non è una condizione dell'uomo, ma un *atto* che si manifesta nella pluralità e nella parola. Se la parola è mediata da piattaforme che ne determinano la visibilità, allora la libertà è di nuovo in questione.

Benedetto Croce e Ortega y Gasset rappresentano due vertici del pensiero liberale europeo¹. Entrambi intesero la libertà come conquista dello spirito, come consapevolezza del limite. Ma mentre Ortega vedeva nel

liberalismo un ideale minacciato dall'irruzione delle masse e della tecnica, Croce ne riconosceva la natura storica e morale: «Non esistono diritti naturali eterni, ma diritti storici, espressione di bisogni e di coscienze di determinate epoche».

È su questo terreno che il presente saggio si colloca. L'umanità del XXI secolo vive un mutamento antropologico profondo: la rivoluzione digitale. L'individuo, immerso in una rete informativa globale, è al tempo stesso produttore e prodotto di dati, protagonista e oggetto del potere. Il liberalismo, che aveva emancipato l'uomo dalla teologia e dallo Stato assoluto, deve oggi emanciparlo dall'automatismo e dalla sorveglianza diffusa.

John Dewey, interprete del pragmatismo democratico, sosteneva che la libertà è “una funzione dell'intelligenza sociale”: dipende da come le società apprendono a governarsi. Se la conoscenza è mediata da algoritmi, allora la libertà non è più solo questione politica, ma cognitiva. Difendere la libertà, oggi, significa difendere la facoltà di comprendere e di scegliere.

Il compito del liberalismo digitale è, dunque, riaffermare l'autonomia morale dell'individuo nell'epoca dei sistemi intelligenti. Non basta regolamentare la tecnologia: occorre un nuovo *umanesimo liberale* capace di tradurre nel linguaggio dei dati l'antica idea di dignità.

La storicità dei diritti: da Croce a Bobbio

Il pensiero di Croce segna il superamento definitivo del giusnaturalismo. La sua critica al “diritto naturale” non è scetticismo, ma storicismo: la convinzione che i diritti non preesistano alla storia, ma vi nascano come risposte ai bisogni morali delle epoche. In questo, Croce anticipa la lezione di Norberto Bobbio, che nella *Età dei diritti* (1990) scrive: «I diritti dell’uomo non nascono tutti in una volta. Nascono quando devono o possono nascere».

Il diritto naturale, per Croce, è un mito consolatorio. È la storia stessa a conferire legittimità morale alle conquiste di libertà. Questa impostazione – che congiunge idealismo e pragmatismo – apre la via a una concezione evolutiva dei diritti: dall’individuo proprietario dell’Ottocento al cittadino sociale del Novecento, fino al soggetto informativo del XXI secolo.

Friedrich von Hayek, pur da una prospettiva liberista, convergeva sul punto: «La libertà non è un dono della natura, ma il risultato di una disciplina morale e culturale». L’ordine liberale non è spontaneo, ma richiede istituzioni e consapevolezza.

Oggi, questa consapevolezza deve confrontarsi con la “materia digitale”. Il diritto alla privacy, l’autodeterminazione informativa, la trasparenza algoritmica sono gli equivalenti contemporanei della libertà di stampa e di coscienza. La libertà non è più solo difesa dall’arbitrio politico, ma dal potere diffuso dell’informazione.

L’umanesimo crociano, reinterpretato da Bobbio e da Dewey, si fonda su un nesso inscindibile tra libertà e responsabilità. Croce scrive: «La libertà non è privilegio, ma disciplina dello spirito». Sulla stessa linea, Isaiah

Berlin distinguerà la libertà *negativa* (“libertà da”) dalla libertà *positiva* (“libertà di”). La prima protegge dall’oppressione, la seconda consente di partecipare attivamente alla vita pubblica. Entrambe sono oggi minacciate: la libertà negativa dal controllo dei dati; la libertà positiva dalla manipolazione delle informazioni.

Riconoscere la storicità dei diritti significa accettare che la libertà debba essere continuamente reinterpretata. Nel mondo digitale, l’antica tensione tra individuo e potere assume la forma di un conflitto tra trasparenza e opacità: chi controlla l’informazione controlla la libertà.

L’eredità di Croce e Bobbio ci invita a guardare ai diritti non come dogmi, ma come processi. Il liberalismo non è una fede rivelata: è una *pratica di autolimitazione*. E la tecnologia, in questo senso, è la nuova prova della civiltà liberale.

La sfera digitale e il nuovo dominio dell’informazione

La rete globale ha ridefinito lo spazio pubblico. Jürgen Habermas ha descritto la sfera pubblica come luogo di discussione razionale, condizione della democrazia moderna. Oggi, quell’arena è dominata da meccanismi algoritmici che selezionano, amplificano e silenziano le voci. Il dibattito non è più governato dall’argomentazione, ma dalla visibilità. La conseguenza è una crisi della verità condivisa: la post-verità come regime permanente.

In *Proteggere la libertà di pensiero* ho definito questa condizione un’«infodemia permanente»: l’eccesso di informazione non produce conoscenza, ma paralisi. L’opinione pubblica, frammentata in “camere dell’eco”,

diventa terreno fertile per la manipolazione. Come aveva intuito Hannah Arendt, «il potere nasce dal fatto di agire insieme»: se l'azione collettiva è sostituita dalla reazione individuale mediata da algoritmi, il potere perde legittimità democratica.

La libertà di espressione, che fu il cuore del liberalismo classico, deve oggi confrontarsi con due nuovi pericoli: la censura automatica e la disinformazione sistemica. Entrambe minano la *fiducia epistemica*, cioè la possibilità di distinguere vero e falso. Senza fiducia, la libertà si svuota di senso.

In questo scenario, la filosofia liberale deve abbandonare l'illusione del mercato autoregolato dell'informazione. Come osserva Dewey, la democrazia non è mera somma di individui, ma *comunità di comunicazione*. Se la comunicazione è distorta, la comunità si dissolve.

La questione della sovranità digitale diventa allora cruciale. Gli Stati tentano di riprendere controllo sui dati; le piattaforme difendono la propria extraterritorialità; i cittadini restano intrappolati in una rete di poteri asimmetrici. È il nuovo volto del conflitto tra libertà e autorità.

La risposta liberale non può essere il protezionismo digitale, ma la governance multi-livello dei diritti. Le istituzioni internazionali – Onu, Consiglio d'Europa, Unione europea – stanno tentando di tradurre in diritto la filosofia della trasparenza e della dignità. Il *General Data Protection Regulation* (2016) e l'*AI Act* (2024) segnano un passaggio storico: la libertà come principio architettonico dei sistemi informativi.

Ma la libertà non si tutela solo con le leggi. Serve una cultura della responsabilità cognitiva.

Come scrivo in *Libertà di pensiero nell'era digitale*, «non esiste libertà di parola senza

libertà di comprensione». Educare alla cittadinanza algoritmica significa insegnare a interrogare il codice, a riconoscere la struttura invisibile del potere.

La filosofia liberale, che nacque come critica della superstizione e dell'assolutismo, deve ora criticare la fede cieca nella neutralità della tecnica. Come ricordava Croce, «la libertà si difende con la libertà, non con la costrizione». Difenderla oggi significa renderla intelligibile.

L'umanesimo liberale digitale

La civiltà liberale è nata dal riconoscimento dell'uomo come fine e mai come mezzo. Tuttavia, nell'età dell'intelligenza artificiale, la persona rischia di essere tradotta in dato, modello, correlazione statistica. Come ho sostenuto in *Ethical Governance in the Age of Artificial Intelligence*, ogni algoritmo traduce scelte morali in formule operative: non è mai neutro, ma riflette valori e decisioni umane. Ogni sistema automatico riflette una concezione del mondo e una gerarchia di valori.

L'umanesimo liberale digitale nasce dalla necessità di restituire al soggetto la propria centralità. L'umanesimo tradizionale poneva l'uomo al centro del cosmo; quello liberale lo pone al centro della società; quello digitale deve ora porlo al centro dell'infosfera. L'autodeterminazione informativa — il diritto di conoscere, controllare e limitare l'uso dei propri dati — rappresenta la forma contemporanea della libertà individuale.

Come Croce ricordava, «la libertà non è un dono ma un'educazione». L'educazione digitale diventa così il primo dovere liberale: senza consapevolezza, non vi è scelta. In *Libertà di pensiero nell'era digitale* ho de-

finito la libertà come *competenza cognitiva*; la conoscenza non è più privilegio culturale, ma condizione morale dell'esistenza.

L'etica liberale, per non svuotarsi, deve dunque evolversi in etica della responsabilità algoritmica. La tecnologia, per quanto complessa, non può diventare un alibi morale: le decisioni automatiche sono sempre decisioni umane delegate. In questo senso, la libertà si misura nella capacità di mantenere il controllo simbolico e normativo delle macchine.

Amartya Sen ha mostrato che la libertà non coincide con l'assenza di vincoli ma con la *capacità di agire*. L'umanesimo digitale, sulla stessa linea, non esige onnipotenza, ma *potere di scelta*. La dignità dell'uomo si manifesta nel suo diritto a capire, a dissentire e a cambiare idea — tre facoltà che nessuna intelligenza artificiale può sostituire senza distruggere la libertà stessa.

Verso una Carta liberale dei diritti digitali

Quando Benedetto Croce, nella sua lettera a Julian Huxley per l'inchiesta UNESCO del 1947, ammoniva che «l'accordo sui diritti manca», intendeva che ogni dichiarazione universale è un compromesso storico. Oggi, questo compromesso deve essere riscritto nel linguaggio della tecnologia.

Propongo di concepire la *Carta liberale dei diritti digitali* non come semplice aggiornamento delle dichiarazioni esistenti, ma come nuovo patto morale della civiltà liberale. Essa deve partire da un presupposto crociano: i diritti non si proclamano, si esercitano.

Nel mio lavoro di ricerca ho individuato cinque pilastri fondamentali: 1) autodeterminazione informativa, come potere sovrano dell'individuo sui propri dati; 2) trasparenza

algoritmica, intesa come spiegabilità e contestabilità delle decisioni automatizzate; 3) libertà e pluralismo digitale, contro la censura privata e la manipolazione informativa; 4) accesso equo alla conoscenza, poiché l'inclusione digitale è nuova cittadinanza; 5) proporzionalità tra sicurezza e libertà, che impedisca alla sicurezza di degenerare in sorveglianza.

Questi principi sono già abbozzati nelle raccomandazioni UNESCO sull'etica dell'IA (2021) e nel *Digital Services Act* europeo del 2022. Tuttavia, occorre un salto qualitativo: la libertà deve diventare *architettura istituzionale* del cyberspazio. La governance globale delle tecnologie non può basarsi su regimi di eccezione, ma su regole condivise e verificabili.

Il liberalismo, in quanto filosofia dell'autolimitazione, offre il paradigma adatto: la libertà come limite morale al potere tecnico. Nel linguaggio crociano, potremmo dire che la libertà è legge dello spirito: non qualcosa che l'uomo possiede, ma ciò che continuamente crea. Questa progressione storica della libertà — dalla sua concezione naturale a quella digitale — è sintetizzata nella Tabella 1, che evidenzia le principali tappe concettuali e normative del pensiero liberale.

Conclusione: la religione della libertà e la governance delle tecnologie

Croce chiamava il liberalismo “religione della libertà”, intendendo con ciò una fede laica nella capacità dell'uomo di elevarsi attraverso la ragione. Oggi quella religione deve confrontarsi con un nuovo dogma: la fede nella neutralità della tecnica.

La libertà è un atto spirituale prima che politico. Essa richiede una coscienza capace di dire *no* anche all'efficienza, quando l'effi-

Tabella 1 – Dalla libertà naturale alla libertà digitale: tappe storiche e strumenti normativi

Epoca	Principio di libertà	Documento di riferimento	Valore fondante
XVIII secolo	Libertà naturale	<i>Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino</i> , Assemblea nazionale francese, 1789	Uguaglianza e diritto naturale dell'individuo
XIX–XX secolo	Libertà politica e sociale	<i>Dichiarazione universale dei diritti umani</i> , Onu, 1948	Dignità, pace e diritti civili universali
XX secolo avanzato	Libertà sociale ed economica	<i>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</i> , 2000	Giustizia sociale, solidarietà e diritti dei cittadini europei
XXI secolo	Libertà digitale	<i>General Data Protection Regulation</i> (Reg. UE 2016/679), 2016; <i>Artificial Intelligence Act</i> (Reg. UE 2024/1689), 2024	Autodeterminazione informativa, trasparenza algoritmica, responsabilità tecnologica

cienza viola la dignità. Nella mia esperienza di ricerca internazionale ho visto come i dibattiti su intelligenza artificiale e sicurezza digitale si riducano spesso a problemi di ottimizzazione, trascurando la domanda fondamentale: *quale idea di uomo vogliamo difendere?*

Il liberalismo, per sopravvivere, deve riconoscere che l'essere umano non è soltanto creatore di tecnologia, ma anche sua misura morale. Come affermo in *Realtà sintetica*, «non siamo più noi a osservare la macchina: è la macchina che osserva noi, continuamente, traducendo i nostri gesti e le nostre parole in dati». Tuttavia, la macchina «conosce solo la ragione del dato» e «minaccia il pensatore più che l'operaio»: essa può misurare e predire, ma non comprendere l'uomo. Difendere la libertà significa, dunque, difendere ciò che di irriducibilmente umano sfugge all'algoritmo. Questo enigma è la coscienza della propria finitezza: la consapevolezza che la

libertà è fragile, ma proprio per questo degna di essere custodita.

La religione della libertà non promette salvezza, ma responsabilità. Essa chiede di costruire istituzioni che traducano in regole la dignità, di educare generazioni capaci di pensiero critico, di non confondere il progresso tecnico con il progresso morale. Solo così potremo, come scriveva Ortega, “convivere con il nemico” – oggi incarnato non in un altro uomo, ma in un potere algoritmico senza volto.

Oltre il digitale: la libertà nell'età post-algoritmica

La rivoluzione digitale non è il punto d'arrivo della storia umana, ma una soglia. Stiamo entrando in un'epoca che potremmo definire post-algoritmica, in cui la tecnologia non è più solo strumento di calcolo, ma

ambiente vitale. Intelligenze artificiali generative, realtà aumentata, interfacce neurali, biotecnologie cognitive: tutto converge verso un nuovo orizzonte in cui la distinzione tra naturale e artificiale, umano e macchina, reale e virtuale tende a dissolversi.

In questo scenario la libertà, così come l'abbiamo intesa finora, rischia di perdere significato. Se l'identità può essere costruita e ricostruita attraverso avatar, se la memoria è esternalizzata nei server e le emozioni sono tracciate da sensori, quale spazio resta per l'autonomia morale?

A mio avviso, la sfida del pensiero liberale è tradurre i propri principi nell'era post-digitale, dove il potere non si esercita più con la forza o con la censura, ma con la *predizione* e la *personalizzazione*. La libertà del futuro sarà libertà di non essere completamente prevedibili. In un mondo in cui tutto è misurato, il valore del libero arbitrio risiede nell'imprevedibilità.

John Dewey e Amartya Sen ci insegnano che la libertà è processo, non condizione; Martha Nussbaum l'ha ridefinita come *capacità di fiorire* secondo le proprie potenzialità.

Io credo che nell'età post-algoritmica la libertà consisterà nella capacità di mantenere viva questa fioritura in un ecosistema tecnologico ibrido, dove l'intelligenza artificiale non dovrà sostituire l'uomo, ma amplificarne la coscienza.

Ciò implica una trasformazione della politica liberale. Non basta difendere la libertà *da* qualcosa (la censura, la sorveglianza, la manipolazione); occorre promuovere la libertà *per* qualcosa: per la creatività, per la conoscenza, per la solidarietà.

L'umanesimo tecnologico che propongo non è nostalgia dell'uomo pre-digitale, ma progetto di un uomo aumentato nella responsabilità.

In questa prospettiva, la governance globale delle tecnologie deve evolversi verso un modello cooperativo ispirato all'"etica del discorso" di Habermas: solo il dialogo, fondato sulla reciprocità e sulla ragione, può costruire norme condivise in un mondo plurale. La politica, la scienza e la filosofia devono tornare a parlarsi.

Il liberalismo post-digitale sarà tale solo se saprà riconoscere che la libertà non appartiene più esclusivamente all'individuo, ma anche all'ecosistema che lo sostiene. Difendere la libertà, nell'età dell'intelligenza artificiale e della simulazione, la *relazionalità* dell'esistenza: la capacità di connettersi senza dissolversi, di comunicare senza essere controllati, di creare senza essere prevedibili.

Nel 1943 Croce scriveva che «la storia come pensiero e come azione» è la manifestazione dello spirito umano. Oggi possiamo dire che la storia digitale, per non diventare post-umana, deve restare pensiero e azione. La libertà, anche nell'era degli algoritmi, resta la più alta espressione dello spirito.

Appendice conclusiva – La libertà nella società della previsione

La libertà non muore mai d'un colpo. Si assottiglia, si abitua, si delega. Ogni epoca ha avuto la propria forma di schiavitù volontaria: nel XIX secolo fu la dipendenza economica, nel XX la manipolazione ideologica, nel XXI è la prevedibilità algoritmica. La differenza è che, oggi, il controllo non si impone: si offre come servizio.

Come la rivoluzione industriale trasformò il lavoro in merce, la rivoluzione digitale ha trasformato l'attenzione in valuta. Allora come oggi, l'innovazione tecnica precede la

riflessione etica: la macchina a vapore cambiò la società prima ancora che Marx o Mill la comprendessero; l'intelligenza artificiale sta mutando la cultura prima ancora che la filosofia riesca a definirne i confini.

Ma se la libertà sopravvisse al capitalismo industriale grazie al costituzionalismo e al welfare, come sopravvivrà al capitalismo dell'informazione? La risposta non può essere solo giuridica. La libertà è un equilibrio tra prevedibilità e imprevisto. Nella società della previsione, dove ogni scelta è anticipata da modelli statistici, la libertà si misura nella capacità di sfuggire all'attesa, di sorprendere la macchina. Il libero arbitrio, oggi, è *resistenza all'automatismo*.

Le grandi piattaforme globali – i nuovi Leviatani della comunicazione – non esercitano più un potere visibile, ma una forma di *potere epistemico*: definiscono ciò che è conoscibile. In questo senso, il loro dominio ricorda le Chiese medioevali più che gli Stati moderni. Non impongono dogmi, ma amministrano la fede informativa.

Il liberalismo classico aveva separato il potere politico da quello religioso; il liberalismo digitale deve separare il potere cognitivo da quello economico. È la nuova *laicità della conoscenza*: nessuna piattaforma deve avere il monopolio della verità. Qui si gioca la partita della libertà contemporanea.

La società della previsione non è solo un modello tecnologico, ma una visione antropologica. Se tutto può essere previsto, non resta spazio per la speranza. Il liberalismo, invece, vive di speranza: la speranza che l'uomo possa cambiare, migliorare, disobbedire a se stesso. Croce avrebbe detto che la libertà è “storia come pensiero e come azione” – cioè capacità di rompere la continuità del dato per creare il nuovo.

Per questo, difendere la libertà nell'era digitale significa difendere l'imprevedibilità dell'umano. Ogni algoritmo addestrato a prevedere il futuro è anche un tentativo di cancellarlo come spazio del possibile. Ma la storia, come insegna la filosofia liberale, è sempre eccedenza rispetto alla previsione.

Il liberalismo del XXI secolo deve quindi farsi *filosofia dell'imprevisto*: riconoscere che la dignità non sta nella perfezione del sistema, ma nella vulnerabilità della coscienza. Come ha scritto Martha Nussbaum, “le capacità umane fioriscono nell'incertezza”. L'uomo libero non è colui che controlla tutto, ma colui che accetta di non essere interamente controllabile.

In questa prospettiva, l'etica liberale deve diventare etica dell'immaginazione. La libertà non è solo il diritto di scegliere tra alternative date, ma il potere di immaginare alternative nuove. È qui che la cultura – filosofia, arte, educazione – assume un valore politico decisivo. Solo una cultura viva può impedire alla tecnologia di diventare religione.

Viviamo in un'epoca che promette l'immortalità digitale, ma teme la libertà reale. Il liberalismo deve rispondere a questa paura ricordando che la libertà non è immortalità: è mortalità consapevole. Solo chi sa che può sbagliare può essere libero.

La religione della libertà crociana, reinterpretata per l'età post-algoritmica, è dunque una fede nella fallibilità umana come fonte di creatività e di progresso. Ogni atto di libertà è un atto di disobbedienza costruttiva. L'uomo libero è colui che sa quando dire “no”, anche all'efficienza, anche alla sicurezza, anche alla verità.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di un liberalismo che sappia immaginare, non solo regolamentare; che non cerchi l'ordine per-

fetto, ma la giustizia possibile; che veda nella tecnica non un fine, ma una *domanda* da rinnovare.

Forse la libertà non è destinata a vincere, ma a resistere. E resistere, in tempi di predizione totale, significa ricordare che il futuro non è scritto, ma raccontato – e che raccontare, ancora, è un atto umano.

Note

¹ Cfr. B. Croce, *Etica e politica* (1931) e J. Ortega y Gasset, *Ideas sobre el progreso* (1930).

€ 25.00

ISSN 1825-4977

ISBN 978-88-3383-548-8

9 788833 835488